

Artigo

DOI: 10.5281/zenodo.16422358

O PAPEL DAS “ESPOSAS TRADICIONAIS” EM UM CONTEXTO DE CRISE DO CAPITAL

Rafaela Bartholo de Oliveira Mello¹; Luana Renata Alves Sena²

Resumo: Este artigo analisa o movimento das "esposas tradicionais" e sua relação com o neoliberalismo e o conservadorismo moral. O objetivo é compreender como esse movimento, amplificado pelas redes sociais, reforça papéis de gênero conservadores e romantiza desigualdades. A metodologia inclui análise de mensagens em redes sociais e revisão bibliográfica sobre neoliberalismo, gênero e conservadorismo. Os resultados indicam que a narrativa das esposas tradicionais idealiza a mulher dona de casa, contrastando com a sobrecarga feminina no trabalho e na esfera doméstica. Além disso, observa-se uma convergência entre essa retórica e discursos neoliberais que desconsideram desigualdades e enfraquecem políticas públicas para mulheres. A promoção desse estilo de vida reforça normas patriarcais e apresenta um modelo idealizado que não reflete a realidade da maioria das mulheres. Conclui-se que a ascensão desse movimento está ligada à crise do capitalismo tardio, que precariza a vida e impulsiona discursos que resgatam valores tradicionais como resposta às incertezas socioeconômicas. Assim, o estudo contribui para o debate sobre como os discursos antifeministas se adaptam às dinâmicas contemporâneas e impactam a luta pelos direitos das mulheres.

Palavras-chave: Esposas tradicionais; Capitalismo tardio; Gênero.

EL PAPEL DE LAS “ESPOSAS TRADICIONALES” EN UN CONTEXTO DE CRISIS DEL CAPITAL

Abstract: Este artículo analiza el movimiento de las «esposas tradicionales» y su relación con el neoliberalismo y el conservadurismo moral. El objetivo es entender cómo este movimiento, amplificado por las redes sociales, refuerza los roles de género conservadores y romantiza las desigualdades. La metodología incluye el análisis de mensajes en redes sociales y la revisión de la literatura sobre neoliberalismo, género y conservadurismo. Los resultados indican que la narrativa de las esposas tradicionales idealiza al ama de casa, contrastando con la sobrecarga femenina en el trabajo y en la esfera doméstica. Además, existe una convergencia entre esta retórica y los discursos neoliberales que ignoran las desigualdades y debilitan las políticas públicas para las mujeres. La promoción de este estilo de vida refuerza las normas patriarcales y presenta un modelo idealizado que no refleja la realidad de la mayoría de las mujeres. Concluimos que el auge de este movimiento está vinculado a la crisis del capitalismo tardío, que precariza la vida y fomenta discursos que recuperan los valores tradicionales como respuesta a las incertidumbres socioeconómicas. El estudio contribuye al debate sobre cómo los discursos antifeministas se adaptan a las dinámicas contemporáneas y repercuten en la lucha por los derechos de las mujeres.

Keywords: Esposas tradicionales; Capitalismo tardio; Gênero.

¹Graduanda em Direito/ICSA pela Universidade Federal de Jataí. E-mail: rafaelabartholo@discente.ufj.edu.br.

²Extensionista do Projeto de Extensão Promotoras Legais Populares. Discente do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em Ciências Penais, na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Virtual), e-mail: luanarenataugj@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1268-0480>.

Introdução

O processo histórico é caracterizado por uma contínua alternância entre avanço e retrocesso, refletindo a dinâmica das lutas de classes e das conquistas de direitos. As conquistas das mulheres, especialmente no que tange à libertação dos corpos femininos, não são dissociadas da crise mais ampla do capitalismo tardio. Esta crise molda profundamente a formação dos indivíduos e se manifesta em diversas esferas, incluindo a ascensão de movimentos conservadores e feministas que disputam a agenda pública.

Nos últimos anos, o movimento das chamadas “esposas tradicionais” tem ganhado destaque nas redes sociais. Essas mulheres promovem um estilo de vida centrado em papéis de gênero tradicionais, onde o cuidado com o lar e a família são priorizados, enquanto o trabalho fora de casa é minimizado. Esse fenômeno, que se alinha a uma agenda antifeminista, não é um fenômeno isolado, mas parte de uma tendência mais ampla ligada ao neoliberalismo e ao conservadorismo moral.

Neste contexto, é fundamental entender a relação entre essas figuras midiáticas e a crise do capital. O neoliberalismo promove a meritocracia e a liberdade de mercado, enquanto o conservadorismo moral reforça papéis de gênero tradicionais, enfraquecendo as políticas públicas de apoio às mulheres. A ascensão das esposas tradicionais nas mídias sociais reflete uma resistência às demandas feministas por igualdade e evidencia como a crise capitalista influencia as percepções e os papéis de gênero na sociedade contemporânea. Este artigo explora como a visibilidade dessas mulheres nas redes sociais não apenas perpetua ideais conservadores, mas também se entrelaça com as crises sociais e econômicas atuais.

Capitalismo tardio e a formação do indivíduo: a formação do ser mulher no século XXI em meio às ondas antifeministas

O processo histórico é composto por momentos de avanço e de retrocesso, em um movimento ondulatório constante. É em meio a estas movimentações que são travadas as lutas de classes e muitos direitos são conquistados. Os direitos inerentes às mulheres, de libertação dos corpos femininos, não estão desvinculados dessa realidade. Ao contrário, há uma dialética constante que, no século XXI, se materializa em uma onda de movimentos, feministas e conservadores, que ao final é resultado de um modo de produção capitalista que interfere, direta e profundamente, na formação dos indivíduos.

O movimento das denominadas *tradwifes*, que aqui serão referidas pela nomenclatura em português, ou seja, esposas tradicionais, ganhou muito destaque nas redes sociais, especialmente nos últimos anos, e se trata de apenas mais um movimento pertencente a uma agenda antifeminista. Em suma, trata-se de mulheres

que defendem um “estilo de vida tradicional”, o qual será melhor explicado no próximo tópico, na qual elas desempenham o papel de dona de casa e priorizam o cuidado com a família e a manutenção do lar. Assim, ao enfatizarem a importância de papéis de gênero tradicionais, em que o marido é visto como o provedor e a esposa é responsável por tarefas domésticas e pela criação dos filhos, as esposas tradicionais podem optar por se vestir de maneira mais conservadora, cozinhar refeições caseiras e cuidar da casa, defendendo que essas escolhas são um retorno aos valores tradicionais que acreditam serem “subestimados na sociedade moderna”.

É central para as discussões propostas neste artigo, que eventuais críticas ao movimento das esposas tradicionais não sejam vistas como um ataque individual e direcionado às mulheres que decidem restringir-se ao trabalho no lar e aos cuidados com o companheiro e os filhos. Afinal, este é um sintoma de um problema muito maior, que antecede e vai muito além dessas mulheres: é reflexo da profunda crise do modo de produção capitalista.

Em seu artigo “Capitalismo, crises e conjuntura”, a autora Virgínia Fontes (2017) aponta que:

A destruição (ou a queima) dos capitais excedentes constitui uma das formas trágicas de superar as crises e manter o capitalismo. No entanto, nas últimas grandes crises econômicas, em lugar de quebras dos bancos, de grandes prejuízos empresariais, os **Estados assumiram os custos das crises geradas pelo grande capital**, como os Estados Unidos após 2008 e os Estados europeus após 2012. As dívidas públicas ascenderam a cifras astronômicas e através delas se recosturam estreitos compromissos entre os Estados e o grande capital, lançando o custo sobre as populações. Acirram-se contradições de diversas ordens no cenário internacional, contradições essas derivadas de: extrema concentração e centralização do capital contraposta à pauperização absoluta e relativa de enormes parcelas da população; entre a socialização internacional dos processos de produção e a centralização estreita da grande propriedade dos recursos sociais de produção em poucas mãos e em pouquíssimos Estados; entre grandes proprietários buscando valorização acelerada, levando a tensões crescentes inter-imperialistas; da expropriação acelerada sobre a natureza e sua devastação, aprofundando ainda mais a concentração da riqueza e a produção da miséria; do crescimento das classes trabalhadoras e das formas brutais de fragmentação e opressão (grifo nosso).

O aprofundamento do processo de crise do capital repercute de forma distinta em muitos aspectos da sociedade. Aspectos estes que, ao final, se interseccionam e culminam em um cenário de destruição de direitos historicamente conquistados, de crescimento das desigualdades, da miséria e da pobreza. Paralelamente a isto, observa-se uma intensificação de agendas político-econômico-sociais, que possuem objetivos específicos e visam atender ao capital e às classes dominantes, elaborando pautas que, atualmente, são massificadas pelas redes sociais. Dentre essas agendas, talvez uma das mais importantes e que mais tem se

destacado, é a agenda anti-feminista neoliberal, na qual o conservadorismo moral é o grande plano de fundo (Biroli, 2019).

O neoliberalismo, ao priorizar a liberdade de mercado e a redução do papel do Estado na economia, promove o individualismo e a meritocracia. Essa abordagem ignora desigualdades estruturais e históricas que afetam as mulheres, favorecendo uma visão que atribui o sucesso ou o fracasso ao esforço pessoal, em vez de considerar as barreiras sistemáticas. Quando se entrelaça com uma agenda anti-feminista, o neoliberalismo enfraquece políticas públicas destinadas a apoiar as mulheres, como serviços de saúde reprodutiva e o combate à violência doméstica, ao promover a ideia de que o Estado deve se afastar dessas questões.

Neste contexto, o conservadorismo moral se alia a essa perspectiva neoliberal para promover uma visão mais restritiva dos papéis de gênero. Essa visão tradicional frequentemente entra em conflito com as demandas feministas por igualdade e direitos ampliados. Assim, essa aliança se manifesta na resistência a políticas que buscam corrigir desigualdades históricas, como ações afirmativas e regulamentações que promovam a igualdade salarial.

É possível vislumbrar resquícios iniciais dessa agenda anti-feminista desde meados da década de 1990, com a divulgação, pela Comissão da Mulher da Conferência Episcopal Peruana, do informe “A ideologia de gênero: seus perigos e alcances”. Flávia Biroli (2019), em seu artigo “A reação contra o gênero e a democracia”, aponta que:

Da perspectiva dos que recusam o conceito de gênero, a natureza é situada como determinante das aptidões e papéis, prevalecendo sobre as dinâmicas sociais. Uma necessária complementariedade entre os sexos daria sentido às relações, em vez de serem estas o ponto de partida para se compreender e superar hierarquias, injustiças e violências.

No Brasil, essa agenda é impulsionada a partir da criação do movimento “Escola Sem Partido”, movimento este que está entrelaçado com a ideia de combater a “ideologia de gênero”. Partindo desses elementos iniciais, um questionamento essencial deve ser realizado: por que existe uma agenda anti-feminista? Há quais interesses ela atende? Por que essa agenda é essencial ao projeto neoliberal? São indagações distintas que, cada uma, por si só, seriam suficientes para a criação de trabalhos diferentes. Mas, o que se propõe neste trabalho é uma breve explanação sobre a relação entre estes temas e, fundamentalmente, compreender o porquê as esposas tradicionais se destacam tanto e se tornaram figuras tão emblemáticas que atraem tantos olhares e curiosidades.

Não há questionamentos sobre esse movimento conservador de mulheres atender a agenda anti-feminista, conforme já explanado. Todavia, há uma razão mais profunda que permite compreender o motivo pelo qual elas conseguiram tanta visibilidade e repercussão: a crise do capital e de formação do indivíduo.

Na obra, “Feminismo para os 99%: um manifesto”, as autoras Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser, se dedicam por vários capítulos (denominados pelas autoras como ‘teses’) para descrever o feminismo que se pretende construir e com quais mulheres esse feminismo se propõe a dialogar. A tese 4, intitulada “Vivemos uma crise da sociedade como um todo – e sua causa originária é o capitalismo”, as autoras apontam que o momento atual não é apenas de uma crise no setor financeiro, mas sim, de uma crise de toda a sociedade, em todos os seus âmbitos, resultado desse modo de produção capitalista que é extremamente predatório¹.

Essas crises – que incluem desigualdades econômicas, precarização das relações de trabalho, aceleração do ritmo de vida, consumismo exacerbado e inseguranças financeiras – impactam diretamente a subjetividade dos indivíduos, gerando um movimento de adoecimento em diversas formas. O adoecimento mental, nesse contexto, torna-se uma expressão de um sistema que fragmenta o tempo de lazer e de cuidado pessoal, promovendo um ciclo de exaustão. Além disso, o capitalismo também contribui para o enfraquecimento dos laços sociais e comunitários e essa desconexão social aprofunda o sofrimento psíquico e contribui para o desenvolvimento de patologias como o *burnout* e o estresse crônico.

A subjetividade, nesse cenário, é moldada por um sistema que mercantiliza todos os aspectos da vida, desde o tempo até as relações humanas. Esse processo, aliado à intensificação das crises econômicas e sociais, provoca um mal-estar generalizado, manifestado tanto em formas visíveis de adoecimento, quanto em processos mais sutis de alienação e perda de sentido de vida. Segundo o relatório “Esgotadas: empobrecimento, a sobrecarga de cuidado e o sofrimento psíquico das mulheres”, quase metade das mulheres brasileiras apresentam algum tipo de transtorno mental². No artigo “Produção de subjetividade no capitalismo contemporâneo”, os autores apontam que o funcionamento de uma sociedade inserida em um determinado modo de produção, necessariamente depende também da “adesão das subjetividades”³.

A adesão da subjetividade dos indivíduos é essencial para que estes sujeitos se submetam a este modo de produção que destrói e mata. Ademais, este processo

¹Narram as autoras que: “O capitalismo produz tais crises periodicamente – e por motivos que não são acidentais. O sistema não apenas vive da exploração do trabalho assalariado; ele também vive à custa da natureza, dos bens públicos e do trabalho não remunerado que reproduz os seres humanos e as comunidades. Baseado na busca incansável pelo lucro ilimitado, o capital se expande servindo-se de todas essas coisas sem pagar por sua substituição (exceto se é obrigado a fazer isso). Preparado por sua própria lógica para degradar a natureza, instrumentalizar os poderes públicos e recrutar o trabalho não remunerado do cuidado, o capital desestabiliza periodicamente as próprias condições das quais ele – e o resto de nós – depende para sobreviver. A crise está entranhada em seu DNA.”

²O relatório foi elaborado pela Organização Não-Governamental – ONG *Think Olga* e a pesquisa foi realizada com 1.078 mulheres no ano de 2023.

³O projeto central da política do capitalismo contemporâneo consiste na de fluxos econômicos, tecnológicos e sociais com a produção de subjetividade. Não há como o capitalismo se sustentar sem uma economia subjetiva correspondente à economia política.

é resultante de um latente enfraquecimento da dimensão pública da política, o qual tem suas raízes desde a década de 1980, com a ascensão do modelo neoliberal:

O Sul global apresenta movimentos pendulares em direção à democracia e ao autoritarismo ao longo do século xx²², afetados pela ação das elites locais contra a institucionalização de procedimentos e direitos democráticos, bem como pelas desigualdades pós-coloniais²³. Essas democracias frágeis são mais vulneráveis a variações econômicas e interesses corporativos na era do capitalismo financeirizado. A desilusão popular decorrente da corrupção e dos crescentes níveis de desigualdade e insegurança pode, também, ser orientada contra a democracia (Biroli, 2019).

Dessa forma, à luz dos elementos expostos acima, é imperioso salientar que a construção de uma agenda de luta feminista, de busca pela conquista de novos direitos, e de combate à agenda antifeminista, requer também o combate ao denominado “feminismo liberal”. A corrente do feminismo liberal é aquela comumente associada às mulheres brancas, heterossexuais, de classe média-alta. Este feminismo não se propõe a ser revolucionário, mas, ao contrário, busca modificações de cunho político-econômico-social (e jurídico) que, ao fim, não irão provocar a superação do modo de produção capitalista. Assim, está a serviço do neoliberalismo, razão pela qual não promove ações e uma agenda combativa desse sistema.

No ano de 2013, a filósofa feminista Nancy Fraser publicou o artigo “Como o feminismo se tornou a empregada do capitalismo – e como resgatá-lo”. A obra, publicada no famoso jornal *The Guardian*, se propõe a elucidar sobre como os ideais feministas, de libertação das mulheres e de seus corpos e da conquista de direitos, está sendo utilizado a serviço do modo de produção capitalista.

Numa virada cruel do destino, temo que o movimento pela libertação feminina tenha se enredado perigosamente com os esforços neoliberais de construir uma sociedade de livre mercado. Isto explicaria como pode ser que as **ideias feministas, antes parte de uma visão radical de mundo, cada vez mais têm sido expressas em termos individualistas**. Se antes feministas criticavam uma sociedade pró-carreirismo, agora aconselham as mulheres a se envolver mais nas carreiras. Um movimento que antes priorizava a solidariedade social e agora celebra empreendedores femininos. Uma perspectiva que antes valorizava o “cuidado” e a interdependência e agora encoraja o crescimento individual e a meritocracia (Fraser, 2013) (grifo nosso).

Destarte, Fraser (2013) também aponta como essa apropriação do movimento de libertação feminina é essencial para a manutenção do próprio modelo neoliberal, uma vez que ele passa a ser dependente do trabalho assalariado exercido pelas mulheres. E aqui, destacam-se os trabalhos mal remunerados, trabalhos estes que, embora sejam invisibilizados no capitalismo, são imprescindíveis à sua existência. Afinal, como manter a máquina capitalista sem as mulheres que são empregadas domésticas, que trabalham nos caixas dos supermercados, que fazem o serviço de

coleta nas ruas? O capitalismo é tão cruel que lucra duplamente com o trabalho exercido por essas mulheres: no trabalho exercido fora do lar e no trabalho exercido dentro do lar, sendo que, este último, é necessário à manutenção da própria vida, uma vez que alimenta e garante a sobrevivência das próprias mulheres, dos homens e dos filhos.

O neoliberalismo, constituindo-se como um modelo que incentiva a competição e o individualismo, ao se apropriar do movimento pela libertação feminina, acaba, em última instância, criando um ambiente de competição e de individualismo entre as próprias mulheres. Dessa forma, os movimentos feministas que antes lutavam coletivamente, pela libertação de todas as mulheres, para que essas possam usufruir de sua liberdade como lhe convierem, se converte em um movimento que difunde o “empoderamento” individual, o empreendedorismo, e não faz proposições de mudanças estruturais que acabem com a violência contra a mulher, por exemplo, ou que permitam a conquista de novos direitos. Ao contrário, tem-se visto um movimento retrógrado que visa acabar com direitos historicamente conquistados.

Dessa forma, a ideia de governamentalidade expõe o neoliberalismo não apenas como um projeto econômico, mas sim como um projeto de construção da realidade social e política que pretende exacerbar a identidade individual de maneira a transferir a responsabilidade social e o cuidado do Estado para o indivíduo (Lemke, 2001: 204). As mudanças geradas por essas técnicas de governo possuem profundas repercussões para os movimentos sociais e para o entendimento do indivíduo sobre si mesmo e a sociedade, produzindo cidadãos e padrões de comportamentos ligados à *rationale* neoliberal de competição, empreendedorismo e responsabilidade pelo próprio bem-estar (Medeiros, 2017).

Cumprido salientar ainda que as esposas tradicionais não estão inseridas no espectro do feminismo liberal, haja vista que elas se reconhecem como anti-feministas independente da vertente. Para essas mulheres, o feminismo (em seu sentido mais amplo) é um movimento que veio para destruir a sociedade e a ‘família’, razão pela qual elas buscam o restabelecimento de estruturas sociais e de um modo de vida que, em suas palavras, “sempre existiu”, como se o modo de produção capitalista ou a própria ideia de família tradicional (composta pelo pai, a mãe e os filhos), não tivesse um local na história.

O que é menos amplamente compreendido é que *sociedades capitalistas também são, por definição, a origem da opressão de gênero*. Longe de ser acidental, o sexismo está entranhado em sua própria estrutura. O capitalismo certamente não inventou a subordinação das mulheres. Esta existiu sob diversas formas em todas as sociedades de classe anteriores. O capitalismo, porém, estabeleceu outros modelos, notadamente “modernos”, de sexismo, sustentados pelas novas estruturas institucionais. *Seu movimento fundamental foi separar a produção de pessoas da obtenção de lucro, atribuir o primeiro trabalho às mulheres e subordiná-lo ao segundo*. Com esse golpe, o capitalismo reinventou a opressão das

mulheres e, ao mesmo tempo, virou o mundo de cabeça para baixo (Aruzza; Bhattacharya; Fraser, 2019).

É neste contexto, de enfraquecimento da dimensão pública da política, de incorporação do movimento de libertação feminino pelo neoliberalismo, juntamente a ascensão de uma agressiva agenda conservadora e anti-feminista, que as esposas tradicionais, as quais serão detalhadamente explicadas nos próximos tópicos, ascendem nas redes sociais. Em meio à crise de toda a sociedade e no processo de adoecimento dos sujeitos, essas mulheres ganham visibilidade ao vender um estilo de vida que, embora irreal, é absolutamente atrativo, pois vende a ideia de que, seguindo esse estilo de vida, é possível atingir uma felicidade plena. Novamente, a crítica não deve ser feita a partir do individual, direcionada a mulheres específicas, mas pensadas e inseridas no modo de produção ao qual a sociedade está inserida. Afinal, o capitalismo desde a década de 1980 está forjando subjetividades a partir de um individualismo severo. O senso do coletivo, de combate a estruturas que perpetuam desigualdades e violências, se perdeu.

A *persona* das “esposas tradicionais” nos meios midiáticos, a quem estão servindo e quem é o público-alvo

As ditas “esposas tradicionais” ocupam, dentro do amplo espaço midiático, um quadro significativo, de modo que são encontradas atualmente em *podcasts*, perfis de estilo de vida, nas plataformas digitais TikTok e Instagram, em vídeos curtos ou longos da rede social YouTube e afins. O interessante é a abordagem escolhida nessas plataformas pelas “esposas tradicionais” para cativar seu público. Assim, inúmeras são as formas de se colocar na vitrine das redes sociais para atrair interessados (as) em seu conteúdo. Porém, o conteúdo apresentado por essas mulheres, especificamente, se diferencia.

Neste sentido, a *persona*⁴ interpretada pelas esposas tradicionais, que mostram seu estilo de vida cotidiano, tende a representar o que foi atribuído às mulheres na história, notadamente ao papel de reprodução social⁵. Nessa conjuntura, são apresentados por elas aspectos da rotina de cuidados com o lar, desde a limpeza até a reprodução biológica em sua literalidade.

Acrescido a isso, verifica-se que historicamente há, no âmbito da luta interseccional, a atuação para serem ampliados os direitos das mulheres. Então, pode-se afirmar que às mulheres, sobretudo às mulheres negras ou pertencentes a outro recorte interseccional, seja no âmbito LGBTQIPA+, seja por ser PcD, nenhum direito foi assegurado e garantido sem a luta fervorosa pelo deferimento daquele direito. Inclusive, muitas vezes, com derramamento de sangue, como no conhecido

⁴Pavis, 1999, p. 285: No teatro grego, a *persona* é a máscara, o papel assumido pelo ator, ela não se refere à personagem esboçada pelo autor dramático.

⁵Bhattacharya, 2019: A teoria da reprodução social mostra como a “produção de bens e serviços e a produção da vida são partes de um processo integrado”, como expressou Meg Luxton.

Campo de Algodão, em que houve a condenação internacional pelo homicídio de várias mulheres em *Ciudad Juárez*, no México, e que passou a reconhecer o termo “feminicídio” internacionalmente pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

Dessa forma, cumpre salientar que, apesar do fato de que é uma afirmação equivocada alegar que a luta pelo direito ao exercício laboral compete à todas as mulheres, tendo em vista as mulheres negras que foram escravizadas e, portanto, forçadas a exercer, desde muito antes, sua força de trabalho de forma gratuita violenta e exploratória; é possível afirmar que os direitos advindos da luta pela igualdade salarial, pela possibilidade de exercer seus direitos políticos, pelo direito ao acesso à educação formal, pela emancipação da mulher no âmbito matrimonial, de modo que pudesse exercer plenamente seus direitos civis e demais, buscam assegurar e beneficiar à todas as mulheres e não apenas parcela específica destas.

Em contrapartida, tem-se na contemporaneidade as esposas tradicionais, revisitando, numa perspectiva romantizada da realidade, as tarefas domésticas e cotidianas que a maioria esmagadora das mulheres se queixa de realizar, tendo em vista o acúmulo de função e as jornadas duplas e triplas de trabalho que leva a maioria esmagadora da população brasileira. É neste contexto que as esposas tradicionais demonstram uma rotina na qual acordam cedo, de preferência antes de seus maridos, e põem a mesa do café da manhã.

A rotina dessas mulheres pode, inclusive, incluir a confecção de pães caseiros, geleias, iogurtes, saladas de frutas e demais itens que fogem financeiramente da realidade da população brasileira. Além disso, as esposas tradicionais realizam suas tarefas sempre com bom humor e não demonstram nas redes sociais aspectos negativos de suas realidades. Ainda, durante os dias, são ensinadas/mostradas diversas receitas diferentes em suas redes sociais. Algumas, inclusive, mostram como conteúdo a montagem das lancheiras de seus filhos, que contam em sua maioria com uma dieta balanceada de alimentos feitos na hora pelas mães.

Isso, obviamente, foge da realidade da mãe brasileira, aquela que trabalha fora de casa, que não pode ficar em casa ou que não quer, pois optou por exercer seu direito de poder laborar. Ademais, é fato que as redes sociais não trazem a realidade do cotidiano, posto que os usuários escolhem o conteúdo que irão postar, filtrando, portanto, os momentos que não desejam compartilhar com seus seguidores.

E por que a retratação dessa realidade corresponde a algo tão distante da vivência da mulher brasileira? Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que objetivou medir a qualidade de vida da população brasileira utilizando dois índices, o Índice de Desempenho

Socioeconômico (IDS)⁶ e o Índice de Perda de Qualidade de vida (IPQV)⁷, permite apresentar uma possível resposta. O estudo mostra que apesar do IDS ter aumentado entre os anos de 2008-2009 a 2017-2018, havendo, portanto, aumento na qualidade de vida e bem-estar do cidadão brasileiro, quando é feito pela pesquisa um recorte de gênero, o resultado traz aspectos interessantes os quais devem ser considerados.

Neste sentido, a pesquisa realizada aponta que entre os anos de 2008-2009 a 2017-2018 mais mulheres passaram a atuar como a principal referência financeira do núcleo familiar. Enquanto na antiga aferência as mulheres compunham apenas 28,2% desse local, em 2017-2018 representaram 43% de núcleos em que atuam como pessoa de referência⁸.

Dessa forma, em um contexto na qual a mulher brasileira se insere no mercado de trabalho e, ainda, se depara com as violências vivenciadas historicamente pelas mulheres, têm-se as esposas tradicionais retratando uma realidade dispare da corriqueira e cotidiana, influenciando direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, as pessoas que as acompanham nas redes sociais. Pessoas essas que passam, muitas vezes, a se questionar se estão, de fato, levando uma vida justa e digna, quando não recaem no erro de acharem que a problemática em questão está na falta de esforço próprio, depositando sua fé no mito meritocrático, que ninguém nunca viu, nem experienciou, mas que muitos saem de casa às 04:00 da manhã, ouvindo o *podcast* daquele “influenciador” rico, acreditando que com sua força de trabalho irá alcançar a dita “riqueza”, como vendem na internet.

Sob esta ótica, se as pessoas podem e devem exercer o livre arbítrio para seguir quem desejarem na internet, qual a real problemática desses perfis? O fato é que para desenhar melhor o que aqui se mascara como um “simples conteúdo midiático”, mas que possui proporções e impactos reais na realidade concreta, é preciso apresentar alguns conceitos e dados. Ao se estudar economia política ou sobre o modo de produção capitalista, é destaque que a mão-de-obra do (a) trabalhador (a) é o produto principal em voga, visto que na construção da mais-valia, sendo o gerador da acumulação de capital no sistema atual, é preciso que a

⁶O índice de desempenho socioeconômico é o resultado da quantidade de recursos gerados por uma sociedade e a perda de qualidade de vida que ela sofre em determinado período. Tal índice permite comparar as diferentes UFs em uma métrica comum que desconta do progresso econômico as perdas apontadas pelo IPQV (Gomes; Cabral, 2023).

⁷Esse índice alcança temas como bem-estar, desigualdade, exclusão social e pobreza e traz recortes variados, segundo as características das pessoas de referência das famílias (cor ou raça, sexo, idade) e renda. O estudo identificou que entre os principais fatores que afetam essa conversão estão as próprias características das famílias, os aspectos da sociedade e os locais onde vivem (Gomes; Cabral, 2023).

⁸Quando a pessoa de referência da família era mulher, o IPQV foi maior nas duas edições da pesquisa. Assim como no critério de cor ou raça, também houve redução no valor de perda de qualidade entre os quase dez anos. Nesse período, aumentou o número de famílias em que a pessoa de referência era mulher e, por isso, a contribuição dessa população para o IPQV passou de 28,2% para 43%. Como as famílias que tinham um homem como pessoa de referência eram maioria no país, esse grupo contribuiu com mais de 50% do valor do IPQV total (Gomes; Cabral, 2023).

quantidade de trabalho depositada seja maior que a remuneração por este (a) trabalhador (a) exercida, resumidamente⁹.

Para que as pessoas aceitem essa remuneração abaixo do necessário¹⁰, é de suma importância que haja uma quantidade enorme de pessoas disponíveis para assumir aquele cargo a qualquer momento, caso qualquer trabalhador precise ser substituído. Essa quantidade enorme de pessoas é denominada “exército de reserva”, denominação criada por Karl Marx. Então, o que isso tem a ver com o conteúdo das esposas tradicionais e o livre arbítrio dos seguidores? Tudo, pois a realidade é que, conforme os dados supramencionados pelo IBGE, as mulheres têm se inserido cada vez mais no mercado de trabalho, contrariamente ao que as esposas tradicionais pregam na internet. Se 43% das famílias são compostas por uma referência feminina, quem irá sustentar aquele núcleo? Se todas as mulheres quisessem e pudessem ficar em casa, em um mundo dominado pelo poder financeiro, quem defenderia os direitos adquiridos até então? E quem lutaria por mais? Além disso, segundo uma Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, no Brasil, 11 milhões de mulheres criam sozinhas os filhos (Praser, 2023). Quem proveria a alimentação, saúde, vestimenta e afins dessas famílias?

Nessa conjuntura, as esposas tradicionais revelam-se fortemente atuantes e empenhadas em exercer a influência que possuem, de modo que algumas irão apenas mostrar seu cotidiano sem expressamente manifestar qualquer pensamento crítico ao mundo concreto, já outras, comparecem em entrevistas e se autodenominam “submissas” aos seus esposos, além de tecer críticas às mulheres que não expressam feminilidade de forma discreta, culta e demais adjetivos e condenam mulheres que delineiam traços de comportamento que, em suas perspectivas, correspondem ao “papel do homem”.

Ao se colocarem dessa forma, também se autodeterminam enquanto “antifeministas”, o que antecede um ataque às próprias feministas, sem sequer trazer recortes sobre qual feminismo estaria falando, se do liberal, radical, negro, marxista, trans e demais. Aqui, o que parece valer é o orgulho de não pertencer à classe das demais mulheres, o que se almeja é ser diferente, destaque.

Nessa busca pelo pertencimento na exclusão, ao “não ser”, pode ser entendida uma vez que os entendimentos do que hoje se conceitua como os primórdios do feminismo liberal foi pautado na explicação do “sexo” feminino como um segundo sexo, aquele que não é e que, portanto somente é gerado

⁹Marx, 2015.

¹⁰Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE - é uma entidade criada e mantida pelo movimento sindical brasileiro. Foi fundado em 1955, visando desenvolver pesquisas que subsidiassem as demandas dos trabalhadores., o salário mínimo em 2024 para a efetiva subsistência do trabalhador, seria, em agosto de 2024, R\$ 6.606,13, quando na realidade é de R\$ 1.412,00.

enquanto outro, um não ser. Saliente-se que, a diferenciação atualmente feita entre sexo biológico e gênero não foi a época trazida por Simone de Beauvoir, o que não exige a importância de se utilizar os termos corretos, se os sabendo. Após a conceituação de Simone de Beauvoir, Carla Akotirene, já na contemporaneidade, traz o entendimento do “outro do outro”, sendo, esta, a mulher negra, tendo em vista que nem é aquele “não ser”.

Isso, pois conforme o exposto na série de livros de coordenação da socióloga Djamilla Ribeiro, de nome “Feminismos plurais”, a obra redigida pela escritora e psicanalista Joice Berth revisita o importante e muito disseminado atualmente conceito de “empoderamento”. Para tanto, a autora apresenta pontos essenciais na conceituação do termo e traz que inexistem empoderamento e emancipação individuais que produzam efeitos concretos e frutíferos na sociedade, os dois são algo que ocorrem coletivamente. Desse modo, acreditar que você é uma mulher empoderada, pois se sente diferente das demais, superior, é indubitavelmente equivocado, posto o colocado por Beauvoir, em *O segundo sexo* (2009), na qual a autora informa sobre os padrões de beleza criado como estratégia de controle masculino. Aqui, vale-se indicar que não apenas os padrões de beleza enquadram-se nessa estratégia, também os de comportamento, de modo que não só o corpo é julgado e objeto de controle, pois não interessa ao patriarcado a criação e educação de mulheres que subvertam o *status quo*.

Portanto, a *persona* utilizada pelas esposas tradicionais, apesar de o público alvo serem as mulheres que cortejariam aquela vida, aquele modo de vida, estão servindo ao que está colocado, o sistema de produção capitalista, mas principalmente, ao patriarcado, notadamente ao controle de corpos.

O transpasse do mundo midiático para o mundo concreto e as consequências aparentes

A mulher brasileira, seja ela esposa, com ou sem filhos, mas com casa para cuidar, não tem tempo livre para si e está exausta e adoecida física e emocionalmente. Isso de acordo com pesquisas que demonstram que anualmente as mulheres, ao adquirirem o direito a exercer atividades laborais de forma remunerada e, aqui, entram todas as mulheres, tendo em vista que as mulheres brancas pleitearam o direito de trabalharem enquanto as mulheres negras tinham sua mão de obra explorada e, portanto, não remunera ou, ainda, remunera, mas nunca em situação de igualdade salarial com homens que ocupassem os mesmos cargos e com a mesma competência para tanto:

Enquanto a remuneração média da mulher negra é de R\$ 3.040,89, correspondendo a 68% da média de remuneração dos homens não-negros é de R\$ 5.718,40 – 27,9% superior à média. As mulheres negras também ganham 66,7% da remuneração das mulheres não negras. Se considerado o salário médio de contratação das mulheres negras (R\$ 1.566,00), a

remuneração corresponde a 82% da média dos salários iniciais (R\$ 1.901,00). Mas quando comparado aos salários iniciais de homens não negros, eles recebem 19% superior à média total do salário de contratação (Almeida, 2024).

O fato é que, ao “conquistar” o mercado de trabalho, as mulheres não abandonaram seus antigos cargos a elas atribuídos. Desse modo, passaram a acumular funções, cuidando da casa, dos filhos, da renda e demais atribuições que a vida adulta possa a elas imputar. Soma-se a isso, o fato de grande parte das mulheres que cuidam de crianças, adolescentes e/ou idosos exercem essa função não só de forma não remunerada como também de forma solitária.

Os dados aferidos pelo IBGE em 2022, demonstram que 11 milhões de mulheres cuidam sozinhas dos filhos. Ademais, pesquisa realizada pelo Instituto dos Registrados de Pessoas Naturais indicam que, em 2022, 164 mil crianças foram abandonadas pelos genitores ainda dentro do útero materno (Praser, 2023). Nesse sentido, vale destacar que o trabalho de cuidado, apesar de não remunerado, é primal para a existência humana, porém não cabe a romantização do cenário de esgotamento emocional e físico enfrentados pelas pessoas com filhos que não possuem rede de apoio.

Na divisão sexual do trabalho também se estabeleceu o afeto como mais um trabalho feminino. Assim, homens que expressem emoções que não sejam de raiva, de rispidez e de controle, são repreendidos; ao passo que as mulheres devem acolher, ser amorosas, zelar pelo bem-estar da família, e, portanto, o choro da criança somente pode ser acolhido ou entendido por quem pôde chorar quando criança, criando-se um ciclo em que as mulheres ficam presas dentro do âmbito sentimental das relações familiares e os homens exilados, na qual, por fim, todos saem notoriamente prejudicados.

Além disso, em pesquisa realizada pelo InfoJobs, foi revelado que 83% das mulheres exercem jornada dupla de trabalho, ou seja, além de cumprirem, como o cidadão comum, as horas de trabalho acordadas em seu emprego, ao chegar em suas residências a jornada de trabalho continua. A pesquisa revelou, ainda, que 45% dessas mulheres não possuem rede de apoio sequer dos genitores de filhos em comum ou de parceiros que residem consigo (Fato, 2024).

Dito isso, entende-se que até o presente ponto foram elencados uma série de tarefas atribuídas às mulheres: cuidar da casa e das pessoas que nela residirem, física e emocionalmente, ajudar na renda da casa ou ser a principal contribuinte financeira (se não a única), da residência e fazer tudo isso, muitas vezes, sem rede de apoio alguma. E o que isso tem a ver com as “esposas tradicionais”? A questão é que retratar nas redes sociais apenas o lado bom da vida e o que se quer não é crime algum, apesar de ser ética e moralmente questionável ao ter uma base de milhares ou milhões de seguidores/telespectadores na rede, se propõe como espécie de

influencer de estilo de vida/rotina e se separa, dessa rotina, a parte ruim, para vender a ilusão que o capitalismo tanto gosta, que é fazer uns almejem o que outros têm numa competição incansável por bens materiais e experiências que possuem classificação e passibilidade sociais como “elegantes”.

Um interessante exemplo é uma “influenciadora” digital, que se coloca como influenciadora de língua portuguesa e é notoriamente conservadora e antifeminista, Cintia Chagas, que ao ser questionada sobre o papel das mulheres nas relações amorosas afirmou que¹¹:

A mulher precisa se submeter ao homem, precisa, e quando eu digo ‘se submeter’ eu me refiro a deixar a ação de deixar o homem ser homem a ação de não castrar o homem e a ação de ser, sim, em vários momentos, submissa, porque uma relação só se torna longínqua e feliz quando a mulher assume o papel dela e o homem assume o papel dele, por exemplo, você que é casada, o jantar só pode ser servido depois que seu marido, e não esposo, por favor, porque esposo é muito cafona, depois que seu marido chegar, o horário da casa deve girar em torno dele, não da sua vida ainda que você ganhe mais do que ele, você sempre será mais submissa, há situações em que você deverá pedir permissão a ele, por sua vez, será mais doce, mais cordial com você (2024).

Todavia, a mesma mulher ao ser indagada sobre a funcionalidade do casamento, apontou que casamento não faria sentido, se não para “procriar” e que não via sentido no casamento, pois não gostava de dar atenção às vezes aos maridos e, não gostava de ser tida como displicente (egoísta, narcisista e egocêntrica) na relação. Além de ressaltar que residiu com parceiros duas vezes em relacionamentos e se casou uma vez, indicando que, muitas vezes não queria ter relações sexuais, o que a incomodava pela cobrança dos companheiros. Contudo, a mesma, após apontar tudo isso, casou-se novamente, com um político, e, após 3 meses de relação, se separaram, indo completamente de encontro aos apontamentos que a mesma dissemina em suas redes sociais, considerando que a submissão, a “procriação” e demais argumentos utilizados, fugiram e passaram ao longe da realidade da influencer.

Saliente-se que, a problemática em questão, não é a liberdade da mulher de separar-se, mas sim, apontar divergências ideológicas e argumentativas no discurso e na vida prática dessas mulheres. O que se vê na realidade das pessoas por trás dos perfis que propagam essas ideias retrógradadas, são pessoas com alto poder aquisitivo, que não se encaixam no padrão de vida da população trabalhadora brasileira, que possuem, inclusive, rede de apoio e trabalhadores contratados para exercer funções domésticas e de cuidados e que as preocupações que rondam suas vidas mais se pautam na própria reprodução de estereótipos de gênero e de padrões

¹¹A referida frase, proferida por Cintia Chagas, foi gravada em sua própria rede social Instagram, em uma das diversas ocasiões na qual a influenciadora responde as “caixinhas” de perguntas elaboradas por seus seguidores. Na pergunta em questão, a pessoa formulou o seguinte questionamento: mulheres sujeitai aos vossos maridos, passagem bíblica que rebaixa a mulher? Como vê?

inalcançáveis de “beleza”, do que o pensamento que sonda a cabeça da trabalhadora brasileira de “fechar as contas”, “pagar as dívidas”, “cuidar das crianças, da mãe/pai mais velhos”, “cuidar da casa”, “trabalhar”, “educar”, “sobreviver”.

Dessa forma, é cabido ressaltar que alguns perfis possuem mulheres que vendem e romantizam esse estilo de vida, mas que não possuem essa rede de apoio, alto padrão financeiro de vida e demais benesses supramencionadas. Mas são uma exceção. Um excelente exemplo é o caso da influenciadora *Ballerina Farm* que teria sido aprovada em *Juilliard*, famosa escola de balé, mas que não continuou com seu caminho para residir numa fazenda e cuidar da casa, da fazenda e dos filhos do casal. Porém, quando entrevistada pela repórter Megan Agnew em 2024¹², falou que seu marido não poderia saber que seu último parto foi realizado com aplicação de medicação para dor, pois ele (o marido) não gostaria que fosse. Ademais, a mulher relatou que achou maravilhoso utilizar o medicamento, pois seus outros partos foram sem. Ainda, apontou que por falta da rede de apoio em casa chegava a ficar de cama, dormindo por uma semana seguida, para descansar o corpo da jornada exaustiva.

Apesar das notórias violências de gênero que a mesma deve sofrer, o que deixou questionamentos em quem a acompanha, quando houve a postagem da reportagem na íntegra, foi que não há menção a esses fatos em suas redes sociais, nem a respeito da jornada exaustiva, nem acerca dos partos, sequer demais nuances “ruins” que a mesma poderia trazer e que tirassem dali essa imagem de família de comercial de margarina vendido diariamente. Dessa forma, enquanto algumas influenciadoras digitais, seja da linhagem das esposas tradicionais, seja apenas da parte mais conservadora do âmbito, se esforçam para maquiagem a realidade, vendendo um estilo de vida/padrão de beleza inalcançável pelo restante das mulheres que a consomem, outras influenciadoras lutam por algo diferente. Assim, vê-se o degrading de uma luta para terem sua feminilidade aceita, para viverem e produzirem seu conteúdo para internet sem as violências que perseguem a comunidade LGBTQIAP+, como observado com a influenciadora digital Luiza Mayers, mulher trans que mostra sua rotina nas redes sociais e que, recentemente, teve sua casa vandalizada no cometimento de um crime de ódio contra ela, ocasião em que soltaram rojões para assustá-la.

Com efeito, no transpasse do mundo midiático para o mundo concreto, a narrativa conservadora quanto ao comportamento que as mulheres devem portar se perde, inicialmente quando tal narrativa não se sustenta nem àquelas que a propagam, mas principalmente quando se verifica que o discurso explícito de que

¹²A entrevista foi publicada em julho de 2024, pelo jornal *The Times of London*, intitulada de *Conheça a rainha das “esposas tradicionais” (e seus oito filhos)*.

mulheres devem servir e serem submissas sempre existiu como instrumento de controle de corpos femininos. Assim, de tempos em tempos, mediante as tecnologias que a contemporaneidade contempla, tal discurso se aprimora e está, como todos os discursos propagados, a serviço de uma parcela da população cujo objetivo é um só, manter-se no poder. Logo, aqui, se vê a face do patriarcado burguês branco e da elite financeira, que se beneficia da propagação dessa ideia.

Então, os discursos das mulheres nesses perfis abertos, falando, majoritariamente, para outras mulheres, de forma gratuita, trabalha de modo a favorecer o patriarcado, os machismos e quem está no poder. Inclusive, disseminando ideias favoráveis a retrocessos de direitos historicamente conquistados pelas mulheres e que sabidamente não poderiam constitucionalmente serem aprovados, como a PL 1904/2024, conhecida como “PL do aborto” ou “PL do estuprador”. Porém, ao serem propostos e obterem apoio, inclusive de mulheres, se demonstra que, para qualquer parcela da população que não componha a parte que possui o poder financeiro, devem constantemente lutar pela manutenção de seus direitos já conquistados, que podem ser colocados em xeque a qualquer momento.

Então, as consequências da disseminação desse discurso conservador de como devem se portar as mulheres na sociedade somado aos perfis que não explicitam esse discurso, mas se pautam em mostram uma realidade mascarada em que se vive a “esposa tradicional”, sem demonstrar a veracidade do impacto que se tem de colocar seus direitos, seu dinheiro e sua vida à mercê de outra pessoa. Esses discursos e realidades díspares da concreta, quando colocadas à prova, se mostram insustentáveis e, ainda, enfatizam o ponto da não submissão das mulheres para a proteção de seus direitos. Desse modo, nesse transpasse das telas para a realidade, as consequências são reais e amplas e não se pode ludibriar e achar que tais narrativas são ingênuas e despretensiosas, não quando os direitos de quem não está no poder são questionados a cada dia, mesmo já conquistados.

Considerações Finais

A análise do movimento das esposas tradicionais evidencia como a crise do capitalismo, associada à ascensão de agendas conservadoras, cria um ambiente favorável para a resignificação de papéis de gênero tradicionais. O neoliberalismo, ao priorizar o individualismo e a competição, redefine o feminismo em termos de "empoderamento" individual, enquanto subverte as lutas coletivas por equidade. O conservadorismo moral, aliado a essa lógica, explora o mal-estar causado pelas crises econômicas e sociais para promover uma visão retrógrada que favorece a manutenção de uma ordem patriarcal e desigual.

O fenômeno das esposas tradicionais, popularizado nas redes sociais, não pode ser analisado apenas como uma escolha pessoal. Ele reflete uma resposta sintomática a um contexto de precarização do trabalho, insegurança financeira e

desintegração dos laços comunitários, elementos típicos do capitalismo contemporâneo. Ao oferecer uma "solução" que exalta o retorno a valores familiares e papéis de gênero estáticos, o movimento das esposas tradicionais apresenta-se como uma alternativa ao caos moderno, mas, ao mesmo tempo, reforça as estruturas que perpetuam as desigualdades de gênero, classe e raça.

A crítica ao movimento, portanto, deve ser estruturada para além da escolha individual das mulheres que optam por esse estilo de vida. O movimento das esposas tradicionais, longe de ser um retrocesso isolado, é sintomático de uma profunda crise social e econômica, onde as subjetividades são moldadas para aceitar formas de controle que reforçam o status quo. A exploração do trabalho doméstico e o retorno a papéis de gênero rígidos não são apenas escolhas pessoais, mas elementos centrais para a perpetuação do sistema capitalista, que depende da divisão sexual do trabalho e da desvalorização das tarefas realizadas majoritariamente por mulheres.

Nesse sentido, o feminismo contemporâneo precisa não apenas enfrentar as agendas antifeministas e conservadoras, mas também repensar suas próprias estratégias. A crítica ao feminismo liberal, que se alinha com o neoliberalismo ao enfatizar o sucesso individual e o empreendedorismo feminino, é essencial. Esse feminismo falha em promover mudanças estruturais profundas, limitando-se a adaptações dentro do sistema capitalista, em vez de propor a superação das desigualdades que o sustentam. A luta feminista deve, portanto, retomar o foco em transformações coletivas que combatam não só o patriarcado, mas também o sistema econômico que o reforça.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, Daniella. Empresas com diferença salarial serão notificadas: empresas com diferença salarial serão notificadas. Empresas com diferença salarial serão notificadas. 2024. Disponível em: <https://encurtador.com.br/tQfOG>. Acesso em: 07 set. 2024.

ARUZZA, Cinzia; BHATACHARYA, Tithi; FRASER, Nancy. Feminismo para os 99%: um manifesto. São Paulo: Boitempo, 2019. 104 p.

BERTH, Joice. Empoderamento. S/: Pólen Livros, 2019. 184 p. (Feminismos plurais).

BHATTACHARYA, Tithi. Tithi Bhattacharya: O que é a teoria da reprodução social? 2019. Disponível em: <https://encurtador.com.br/M9vdj>. Acesso em: 27 ago. 2024.

BIROLI, Flávia. A reação contra o gênero e a democracia. 2019. Disponível em: <https://nuso.org/articulo/reacao-contra-o-genero-e-democracia/>. Acesso em: 01 out. 2024.

CAMPOS, Ana Cristina. Pós-pandemia: 45% das mulheres mostram algum tipo de transtorno mental. 45% das mulheres mostram algum tipo de transtorno mental. 2023. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2023-08/pos-pandemia-45-das-mulheres-mostram-algum-tipo-de-transtorno-mental>. Acesso em: 04 out. 2024.

CHAGAS, Cíntia. [Pergunta sobre casamento, marido, esposa]. 2024. Instagram: @cintiachagass. Disponível em: <https://www.instagram.com/cintiachagass/?hl=pt-br>. Acesso em: 13 jan. 2025.

(DIEESE), Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos: salário mínimo nominal e necessário. Salário mínimo nominal e necessário. Disponível em: <https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html>. Acesso em: 07 set. 2024.

FATO, Brasil de. Dupla jornada atinge 83% das mulheres, quase metade sem ajuda de parceiros, revela pesquisa: levantamento do infojobs também aponta que a maioria das mulheres já perdeu emprego devido a gênero. 2024. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2024/03/09/dupla-jornada-atinge-83-das-mulheres-quase-metade-sem-ajuda-de-parceiros-revela-pesquisa>. Acesso em: 05 set. 2024.

FONTES, Virgínia. Capitalismo, crises e conjuntura. *Serviço Social & Sociedade*, [S.L.], v. 1, n. 130, p. 409-425, dez. 2017. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.116>. Acesso em: 11 jan. 2025.

FORTUNATO, Lucas; GALENO, Alex; FRANÇA, Fagner. PRODUÇÃO DE SUBJETIVIDADE NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO. *Revista Cronos*, [S. l.], v. 13, n. 2, p. 67–81, 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufrn.br/cronos/article/view/26467>. Acesso em: 3 out. 2024.

Fraser, Nancy. How feminism became capitalism’s handmaiden – and how to reclaim it. 14 de outubro de 2013. *The Guardian*. Disponível em: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal>. Acesso em: 1 out. 2024.

GOMES, Irene; CABRAL, UMBERLÂNDIA. POF: Índice de desempenho socioeconômico para o Brasil cresce 12,8% entre 2008 e 2018. 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37212-pof-indice-de-desempenho-socioeconomico-para-o-brasil-cresce-12-8-entre-2008-e-2018>. Acesso em: 28 ago. 2024.

HOOKS, Bell. *O feminismo é para todo mundo: políticas arrebatadoras*. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018. 144 p.

MARX, Karl. *O Capital - Livro 1: Crítica da economia política. Livro 1: O processo de produção do capital*. São Paulo: Boitempo Editorial, 2015.

MEDEIROS, Fernanda Luíza Silva de. FEMINISMO E NEOLIBERALISMO NA CONTEMPORANEIDADE: UMA “NOVA RAZÃO” PARA O MOVIMENTO DE LIBERAÇÃO DAS MULHERES?. *Teoria & Pesquisa Revista de Ciência Política*, São Carlos, v. 26, n. 3, 2018. DOI: 10.4322/tp.v26i3.613. Disponível em: <https://www.teoriaepesquisa.ufscar.br/index.php/tp/article/view/613>. Acesso em: 3 set. 2024.

PRASER, Anna Luisa. No Brasil, 11 milhões de mulheres criam sozinhas os filhos: abandono afetivo pode trazer consequências para a vida adulta. *Abandono afetivo pode trazer consequências para a vida adulta*. 2023. Disponível em: <https://encurtador.com.br/roc55>. Acesso em: 28 ago. 2024.

TEDESQUE, Érica. *Feminismo liberal e epistemologias feministas*. 2022. 90 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Política Social, Departamento de Serviço Social, Universidade de Brasília, Brasília, 2022. Disponível em: <http://www.realp.unb.br/jspui/handle/10482/45575>. Acesso em: 01 set. 2024.

Como citar esse trabalho:

MELLO, Rafaela Bartholo de Oliveira; SENA, Luana Renata Alves. O papel das “esposas tradicionais” em um contexto de crise do capital. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência*. Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO, campus Cidade Universitária, out. 2024. p. 159–176. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16422358>.